

Caminhada de Inventário como Ferramenta Metodológica para a Salvaguarda e Reconhecimento da Memória Patrimonial.

*Inventory Walk as a Methodological Tool for the Safeguarding and Recognition of
Heritage Memory.*

*El Paseo de Inventario como herramienta metodológica para la salvaguarda y el
reconocimiento de la memoria patrimonial.*

PAMIO, Lucas Silva

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP
lucas.s.pamio@unesp.br

GHIRARDELLO, Nilson

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de São
Paulo. Prof. Associado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP
nilson.ghirardello@unesp.br

RESUMO

A caminhada de inventário consiste numa ação voluntária de descoberta e de reivindicação do bem edificado, sua importância enquanto experimento urbano consiste em revelar potencialidades arquitetônicas, que concentram mais que histórias e memórias; legados do desenvolvimento social urbano. Considerado um instrumento jurídico conforme apresenta a constituição de 88, o inventário urbano arquitetônico possui extrema relevância quanto a produção de conhecimento. A junção dessas duas ações: caminhar e inventariar, apesar de necessitar de algum preparo, ora físico, ora contemplativo, para ser executada, quando unidas contribuem com o processo de levantamento de dados e reconhecimento arquitetônico. Percorre-se determinado trajeto analisando e anotando características sobre os diferentes edifícios, objetos de estudo. O objetivo desse artigo é evidenciar a caminhada de inventário como uma valiosa ferramenta metodológica de reconhecimento e análise da memória patrimonial nas cidades, que possibilita observar diferentes edifícios e paisagens.

Palavras-chave: Inventário; Caminhadas Urbanas; Reconhecimento Histórico.

ABSTRACT

The inventory walk consists of a voluntary action of discovery and claim of the built asset, its importance as an urban experiment consists of revealing architectural potentialities, which concentrate more than stories and memories; legacies of the urban social development. Considered a legal instrument as presented in the Constitution of 1988, the urban architectural inventory is extremely relevant to the production of knowledge. The junction of these two actions: walking and inventorying, despite the need for some preparation, sometimes physical, sometimes contemplative, to be executed, when united they contribute to the process of data survey and architectural recognition. A certain trajectory is traveled analyzing and writing down characteristics about the different buildings, objects of study. The objective of this article is to highlight the inventory walk as a valuable methodological tool for the recognition and analysis of heritage memory in cities, which enables the observation of different buildings and landscapes.

Keywords: Inventory; Urban Walks; Historical Recognition.

RESUMEN

El paseo de inventario consiste en una acción voluntaria de descubrimiento y reivindicación del bien construido, su importancia como experimento urbano consiste en revelar potencialidades arquitectónicas, que concentran más que historias y memorias; legados del desarrollo social urbano. Considerado un instrumento legal, tal y como se presenta en la Constitución de 1988, el inventario urbano arquitectónico tiene una relevancia extrema en términos de producción de conocimiento. A combinación destas duas ações: caminhar e inventariar, apesar da necessidade de alguma preparação, a vezes física, a vezes contemplativa, para serem executadas, quando unidas, contribuem para o processo de levantamento de dados e reconhecimento arquitetônico. Se recorre una determinada trayectoria analizando y anotando características de los diferentes edificios, objetos de estudio. El objetivo de este artículo es destacar el paseo de inventario como una valiosa herramienta metodológica para el reconocimiento y el análisis de la memoria patrimonial en las ciudades, que permite la observación de diferentes edificios y paisajes.

Palabras clave: Inventario; Paseos Urbanos; Reconocimiento Histórico.

CAMINHADA DE INVENTÁRIO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA PARA A SALVAGUARDA E RECONHECIMENTO DA MEMÓRIA PATRIMONIAL.

Introdução

Considerados processos-chave no que diz respeito a coleta, classificação e avaliação de bens edificados no campo da preservação patrimonial, os inventários arquitetônicos são de grande importância não somente para haver o resgate histórico cultural. Como meios pelos quais se produzem conhecimentos e saberes, uma vez que se tornam documentos dinâmicos que reúnem diferentes informações acerca de um determinado edifício, um modo de fazê-los é por meio de uma caminhada de inventário, em que percorrendo o espaço urbano, é possível senti-lo, medi-lo e questioná-lo.

De fato, sua realização enquanto processo metodológico exige mínimo conhecimento patrimonial arquitetônico, todavia inventariar é mais que apenas tomar nota, trata-se de um processo cuja interpretação carece do resgate histórico, ato espontâneo do ponto de vista de sua execução que atualmente pode ser realizado como um processo metodológico de reconhecimento urbano arquitetônico por todas as pessoas, através da caminhada de inventário.

Uma forma dinâmica e expressiva em realizar esse primeiro contato com a edificação a ser inventariada, é visitando-a e percorrendo seu entorno, observando como ela se encontra na paisagem urbana, comparando temporalidades e conhecendo as pessoas que ora residem, ora transitam próximas a ela. Para tal, sugere-se o uso das caminhadas de inventário como uma ação voluntária de reconhecimento de áreas históricas, sendo que em diversos casos, é a partir dessa experiência de sentir, percorrer e apreciar as edificações em diferentes regiões urbanas, que surge o desejo, acrescido da necessidade de reivindicar e defender que aquele bem, tombado ou não, seja salvaguardado.

Tendo surgido como uma ferramenta que, ao mesmo tempo que contribui para os processos de salvaguarda arquitetônica desenvolvidos por especialistas para catalogar e registrar bens edificados, possibilitam que diferentes públicos foquem o olhar para tantos edifícios presentes nas cidades. Ao longo dos anos esse mecanismo de catalogação foi se adaptando para suprir diferentes demandas e perfis, ao ponto de tornar-se uma ferramenta de leitura urbana arquitetônica, recomendada e indicada para tantos outros pesquisadores consultarem, enquanto apresenta valores históricos dos edifícios aos quais trata, possui também um histórico de formulação enquanto método.

O histórico acerca da utilização dos inventários como processos de catalogação de bens edificados, está atrelado ao histórico do conceito de patrimônio urbano, iniciando a partir de recomendações ensaiadas por Camilo Boito, durante o 4º CIAM — Congresso Internacional da Arquitetura Moderna, resultando na confecção da Carta de Atenas, manifesto urbanístico confeccionado por célebres arquitetos da época, como Corbusier, cujo objetivo do encontro girava em torno do “ensejo a que se levantasse a questão das relações entre os monumentos antigos e a cidade” (CHOAY, p. 2001). As ideias discutidas durante este congresso possibilitaram que questões ligadas à conversação, restauro e salvaguarda patrimonial tornassem mais práticas e eficientes do ponto

de vista da conservação, inclusive tais análises basearam-se nas diretrizes formuladas por Boito sobre monumentos históricos.

Aliás, a mesma autora citada anteriormente é responsável por readequar o conceito de patrimônio urbano, ao associá-lo a ideia de três estudiosos das Artes e da Arquitetura, das questões ligadas ao patrimônio: Camillo Sitte, Giovannoni e John Ruskin, (responsáveis) por abrangerem a temática dos monumentos para uma noção de relevância macro visual, uma vez que se entendeu que um bem edificado não é responsável somente por seu espaço, mas também seu entorno, por contribuir para uma leitura do todo urbano. Todavia, para Choay (2001), as ideias formuladas e apresentadas pelos estudiosos, apesar de valiosas, não surtiram efeito transformador ao longo dos anos, desde que apresentadas durante o CIAM, sendo que “essas concepções inovadoras acabaram pouco difundidas. Foram formuladas à margem do congresso, que, em princípio, deveria tratar dos problemas técnicos da conservação e da restauração”. (CHOAY, p. 2001).

Todavia, ainda que nesse primeiro momento as teorias formuladas não tenham impactado como deveriam durante as discussões que sucederam com a confecção da Carta de Atenas, serviram para fortalecer as bases tanto da salvaguarda enquanto objeto, como dos processos para isso ocorrer, nos quais se inclui o inventário urbano arquitetônico. A Carta de Atenas tornou-se uma importante colaboração para a compreensão histórico-arquitetônica, bem como legislativa do entendimento da preservação enquanto direito sociocultural. A partir dessa Carta, formulada durante o CIAM, outras cartas e documentos surgiram, fortalecendo o rol de proteção ao patrimônio urbano. Dentre os quais encontra-se a valiosa ferramenta de inventariar, estando inclusive citado na própria Carta de Atenas, como um aconselhamento de que “cada Estado, ou as instituições criadas, ou reconhecidamente competentes para esse trabalho, publique um inventário dos monumentos históricos nacionais, acompanhado de fotografia e de informações”. (1931, p. 04).

No Brasil, o uso dos inventários arquitetônicos para se obter dados construtivos e qualitativos já eram utilizados no período colonial, para controle português. Durante o modernismo, intensificado em 1922, o inventário foi novamente recorrido, conforme apurou Hardt e Oliveira (2022), a fim de se ter conhecimento do patrimônio daquele período. A partir de 1939 o uso do inventário arquitetônico visando catalogar o patrimônio começou a ser melhor utilizado, com premissas e orientações de execução apresentadas pelo SPHAN — Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que de acordo com Baptista (2015), possibilitou que fossem inventariados bens culturais, considerando as transformações urbanas e arquitetônicas que começava a ser impactada pelos traços e concepções tipológicas do modernismo.

Atualmente, o inventário urbano arquitetônico avançou, tornando-se um instrumento não somente de reconhecimento patrimonial, como mais um elemento com força para reivindicar sua permanência na paisagem urbana, bem como de sua legitimidade, amparado pela Lei 9.605/98, que orienta a respeito da inutilização do bem inventário somente em casos de aprovação e autorização do órgão responsável pelo ato protetivo e ainda, que a indevida destruição é caracterizada como crime, prevista nos artigos 62 e 63 da mesma lei. Tal qual o avanço dos órgãos protetivos e do próprio ato de inventariar, surgem também outras formas de adaptar e proporcionar que o inventário seja uma prática metodológica utilizada e desenvolvida por outras pessoas, tal como ocorre com a caminhada de inventário.

Da curiosidade e resgate desses impactos, que novamente vão sendo realizados na contemporaneidade, é que a caminhada de inventário surge como uma proposta de resgate histórico-cultural acerca dos bens edificados, que na maioria das cidades brasileiras relacionam-se

com o modernismo ou possuem características construtivas, ou referência a adornos desse período, com isso possibilitam que haja o contato e o levantamento de dados sobre essa edificação, seja ela um edifício já tombado ou não, um edifício público ou privado, ou até mesmo um resquício já danificado. Resgatando e levantando não somente as características edificadas, mas também dados historiográficos daquele bem, presente no “campo espaço/temporal de realizações da vida humana”. (SILVA, 2017 p.39).

Do ponto de vista projetual, a caminhada de inventário pode também ser interpretada como criação de documentação direta, que consiste no trabalho de campo para viabilizar um projeto de construção ou reforma, uma vez que o profissional percorre esse terreno, analisando condições climáticas, técnicas, de solo, de localização. O conjunto de informações reunidas a partir desse processo, resultam num compilado teórico-visual, que se aproxima visualmente do inventário. Baseado nisto, a aplicabilidade da caminhada de inventário enquanto atividade socio territorial, acaba abraçando a possibilidade de reconhecimento de área e identificação de edificações, possibilitando que análises futuras possam ocorrer, contribuindo assim para que processos metodológicos sejam melhor desenvolvidos, uma vez que já há um conhecimento prévio.

Um ponto válido a destacar diz respeito a semelhança entre quem caminha e inventaria a paisagem e arquitetura urbana, com a figura do flâneur, embora ambas precisem de tempo para que suas observações, análises e andanças contemplem a paisagem a sua volta, no caso da caminhada de inventário é necessário haver um objetivo bem definido, apesar da possibilidade do caminho despertar novos objetos, é preciso haver uma finalidade de trabalho. Na contemporaneidade, o processo de inventariar tornou-se também um exercício de se reconectar ao espaço urbano, por meio da junção de duas ações “caminhar + inventariar”, consistindo assim num processo de notar as edificações, elementos arquitetônicos e urbanos, bem como o território na totalidade, que no apressado ir e vir diário, acabam passando despercebidos na paisagem.

Já do ponto de vista técnico, a caminhada de inventário deve ser vista como um processo incluído no inventário urbano arquitetônico, já difundido como instrumento de preservação, para compor um bando de dados e servir a processos de salvaguarda, conforme apura o Iphan (2017), onde percorre a cidade preenchida por nosso patrimônio tombado ou não, resguardado ou não, preservado ou não e que definitivamente nos é “transmitido de geração em geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza”. (IPHAN, 2017, s/p.).

Metodologia

O processo metodológico baseia-se na premissa da observação como característica primordial para que a caminhada de inventário resulte numa compreensão satisfatória. É necessário permitir-se enxergar, sendo esse “ver arquitetônico”, não somente com a visão através dos olhos, mas também através do tato e da percepção, uma vez que se faz necessário investigar quando possível as camadas que compreende a edificação, o palimpsesto ali presente, que comumente guardam as camadas temporais, além disso, é necessário questionar-se quanto a localização, a geografia e as características arquitetônicas utilizadas, para anotar e registrar o máximo de informações.

A catalogação, apesar de simplificada na caminhada de inventário, pode ou não seguir o modelo proposto pelo SICG/IPHAN, que nada mais é que uma metodologia já criada com o intuito de registrar os bens patrimoniais edificados, por meio da elaboração de fichas de inventário, utilizando o sistema disponibilizado pela plataforma do Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão para levantamento e anotação de informações. Por mais comum que seja o simples fato de observar o espaço, a nossa volta, notando as diferentes formas e os diferentes significados, conforme apresenta Lynch (1980), trata-se de um agradável exercício, de situar-se na paisagem, tecendo comentários, ainda que num primeiro momento especulativos e até mesmo monólogo, condiz com a proposta da metodologia, de caminhar, enxergando com os olhos, com as mãos, com os pés e com noção espacial.

Se podemos afirmar a eficácia e relevância da caminhada de inventário, o que é preciso para executá-la e o que se deve observar? A primeira constatação a ser feita diz respeito ao objetivo, o que inventariar, ou ainda o que observar durante o inventário, pois a caminhada é o veículo condutor desse processo, enquanto as pessoas, pesquisadores, profissionais, são os ocupantes desse veículo, o qual, ora em seu percurso, ora em seu destino atuarão no desenvolvimento do inventário. Quanto a realização do inventário como fase de um processo maior de análise, nas palavras de Lima e Maleque (2004), além de possibilitar contato com a cidade, o inventário pode “constituir um tipo de diagnóstico interdisciplinar” (LIMA; MALEQUE, 2004, p. 69).

Caminhada de Inventário

Inventariar se refere a uma ação, sua terminologia por sua vez está ligada a *inventarium*, palavra latina, que conforme apresenta o dicionário Houaiss, possui o sentido de “achar algo”, enquanto a palavra caminhada, vem do latim *migrare* e significa “mover-se; deslocar-se”, logo temos um deslocamento para encontrar algo, como sendo o sentido da caminhada de inventário. O uso desse processo metodológico contribui para a construção do ato de ensinar/aprender, tornando o ensino de história, de noções patrimoniais e de salvaguarda urbana arquitetônica mais dinâmica e significativa, colaborando assim para também perpetuar a história e a memória, que apesar de opostas, do ponto de vista da manifestação temporal conforme apresenta Nora (1984), se complementam, e enquanto a memória se mostra sempre atual como “um elo vivido no eterno presente; a história, uma representação do passado”. (NORA, 1984, p. 09).

Intui-se no uso dessa ferramenta metodológica pelo fato dela possibilitar o reconhecimento prévio sobre a edificação, sendo esse primeiro contato imprescindível para que futuras análises sejam produzidas, enquanto do ponto de vista socio-comum, é a partir desse olhar mais atento que se nota na paisagem elementos que no dia a dia passam despercebidos. A caminhada de inventário compõe um mecanismo de pesquisa urbana recorrente a diferentes âmbitos, diz respeito a errância como experiência de prática, referindo-se aos errantes, pessoas que circulam pelas cidades criticando e pontuando impressões, problemáticas e potencialidades, nesse caso não somente a respeito dos bens edificados, mas também a todas as formas que compõem a paisagem urbana, num movimento de simbiose entre dois polos dinâmicos, analisados por Passos, Kastrup, Escossia (2015), como o corpo-cidade.

As caminhadas em si, possuem diferentes vertentes quanto a sua execução, podendo ou não considerar o prévio conhecimento, tanto do trajeto a ser percorrido, quanto das edificações a serem inventariadas. Contudo, é interessante obter mínima noção espacial, do terreno pretendido, possíveis adversidades geográficas ou sociopolíticas, de modo que o processo de caminhar e sentir a cidade e os edifícios, possam também conferir proveito afetivo. No processo de caminhar e inventariar, criam-se, além dos registros de características arquitetônicas da edificação, cartografias que mapeiam e pontuam a própria experiência itinerante, conforme apresenta Jacques (2014).

Exercitada por diferentes grupos, com finalidades similares de reconhecimento de área e de edificação, revelam patrimônios adormecidos do ponto de vista da usabilidade sociocultural, além de despontar na paisagem urbana outros tantos bens edificados, em sua grande maioria pertencentes à arquitetura moderna, em decorrência do período temporal, além de notar-se características visuais, históricas, culturais e geográficas. Dentre os grupos que adotam a caminhada de inventário está a “Jane’s Walk”, grupo internacional que organiza incursões de inventário em diversas cidades pelo mundo, tendo inclusive motivado brasileiros a basearem-se na proposta e implantá-la aqui, como uma atividade cultural. Realizada pela primeira vez em 2018, a *Jane’s Walk Porto Alegre*, organizada pelo coletivo TransLAB. URB, objetivam a percepção do território.

Em São Paulo outro coletivo organiza e convida participantes diversos a experimentar a metodologia da caminhada de inventário, na prática, o *Estúdio Ceda el Paso*, composto pelo Arquiteto Ricardo Luis e pela Antropóloga Jessica Andrade, que organizam esporadicamente encontros mediados com o intuito de inventariar, caminhando e descobrindo os territórios, as edificações e as diferentes memórias que compõem os espaços paulistanos. Baseando-se nas percepções de Careri (2014), aliás, conforme apresenta Luis (2019), esse processo revela tanto vestígios do tempo em decorrência da ação humana, como também decorrências naturais. Conforme se apresenta visualmente pelas figuras 1 e 2 a seguir, experienciou-se a caminhada de inventário ao percorrer em grupo as ruas, bairros e diferentes pedaços de chão paulistanos da região central de São Paulo, até a Freguesia do Ó na Zona Norte, observando os diferentes estilos arquitetônicos e sua “urbanicidade”.

Figuras 1 e 2: caminhantes inventariam a arquitetura e a geografia urbana paulistana. Edifício José Paulino Nogueira, região central de São Paulo, edifício em estilo moderno de 1943, uma das edificações observadas durante a caminhada de inventário “Sé – Ó”, pelo Estúdio Ceda el Paso, respectivamente.

Fonte: Produzido pelo autor. 2021.

Outra aplicação de inventário através do caminhar, é utilizado na oficina “Caminhar, coletar, publicar”, projeto da artista Beatriz Rodrigues da FURG — Universidade Federal do Rio Grande, em que os convidados, em sua maioria artistas, ou pesquisadores, praticam o inventário no deslocar-se pela cidade. Apesar desses grupos mencionados não atuarem com o inventário especificamente ligado a questão arquitetônica, ou com foco no patrimônio arquitetônico moderno, eles revelam a potencialidade metodológica e até mesmo pedagógica que o processo em si, possui, ao possibilitar através da busca por elementos edificados e análises de entorno, questões ligadas a materialidade em questão, permitindo que diferentes pessoas interajam com o espaço urbano, além de produzir materiais no qual figure diferentes olhares e percepções, alcançadas talvez por haver atenção e foco, num exercício abordado por Bachelard (2008), como o tempo de espera.

Considerações Finais

A relevância do inventário em si, é incalculável, em partes devido à própria dinâmica urbana, que transforma o espaço urbano, logo ter documentado todo acervo edificado, diagnosticado a partir do inventário acerca das características construtivas, de modelo, tipologia, localização, etc., é imprescindível para uma leitura uniforme da cidade e de suas edificações, possibilitando a compreensão história de suas edificações. Poder fazê-lo, enquanto prática metodológica, a partir de percursos, pré-estabelecidos ou não, propicia sentir o espaço urbano e compreender diferentes complexidades arquitetônicas, revisitando edifícios que, mesmo não considerado patrimônio tombado, possuem relevância histórica-arquitetônica, cujo “patrimônio arquitetônico traz, desperta e proporciona um sentimento de identidade e de pertencimento para quem o olha.” (OLIVEIRA, et al., 2020).

De fato, há uma cronologia técnica a ser respeitada no que diz respeito às etapas de execução do inventário, as quais se opõe a proposta da caminhada de inventário, vista como um exercício mais prático e fluido, contudo, apesar de não poder tê-lo como suficiente para compilar dados de análise das edificações e bens patrimoniais, conforme orienta o IPHAN, conseguem fornecer dados superficiais, despertando a curiosidade para estudos futuros. A prática da caminhada de inventário, possibilita ainda a compreensão e vontade de exercitar e requerer a preservação dos diferentes edifícios.

Como parte do dinamismo das cidades, o ir e vir dos pedestres que “costuram” o espaço urbano, do ponto de partida, ao ponto final, o cenário urbano que continua se modificando, acaba sendo pouco notado, afinal, “preso” no trânsito, ou em passos apressados, não há tempo para observar a cidade a nossa volta, com suas edificações em diferentes estilos e características, não notar sua existência, não inibe que o cenário existe e compõe tal dinâmica, a não ser quando o cenário já é reconhecido e no caso das edificações, possuam algum valor cultural, social, político, ou visual. Notá-las e reivindicá-las é também nossa responsabilidade sociocultural, por isso, exercitar ações de visita e identificação desses bens é tão valioso, ao proporcionarem o reconhecimento da memória local, processo possível a partir da realização de caminhadas de inventário.

Referências Bibliográficas

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

BAPTISTA, A. V. S. Inventário Arquitetônico - Importância e desdobramentos na FIOCRUZ. In: IV Congresso Internacional na 'Recuperação, Manutenção e Restauração de Edifícios', 2015, Rio de Janeiro. Anais do IV Congresso Internacional na, 2015.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Documentos nº 3: Cartas Patrimoniais. Brasília, DF: MEC/IPHAN, 1995.

_____. Lei Federal Nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Disponível em:< https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm>. Acesso em: 24 abr. 2023.

CARERI, Francesco. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: Editora G. Gili, 2014.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de Luciano Vieira Machado. 3ª edição. São Paulo: Estação Liberdade - UNESP, 2006.

HARDT, J. G.; OLIVEIRA, T. D. O Inventário Arquitetônico como Ferramenta de Preservação Patrimonial. XXVII Jornada de Pesquisa, Salão do Conhecimento UNIJUÍ. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2022.

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN. Patrimônio cultural. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em: 09 maio 2023.

JACQUES, Paola B. Elogio aos errantes. Salvador: EDUFBA, 2014.

LE CORBUSIER. Carta de Atenas. Tradução de Rebeca Scherer. São Paulo: HUCITEC/edusp, s/d.

LIMA, Evelyn Furquim Werneck; MALEQUE, Miria Roseira (Org.). Espaço e Cidade: conceitos e leituras. Rio de Janeiro, 7Letras, 2004.

LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1980.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São Paulo: PUC-SP, 1993.

OLIVEIRA, T. D., MUSSI, A. Q., ENGERROF, F. Z. A Preservação do Patrimônio Arquitetônico e suas Relações com o Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Revista Missioneira, Santo Ângelo, v. 22, n. 1, p. 23-34, 2020.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCOSSIA, Liliana da (Org). Pistas do método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre, Sulina, 2015.

RODRIGUES, Beatriz. Caminhar, coletar, públicas. Rio Grande do Norte, 2020. Disponível em:< <https://projetoinventario.com/oficina-caminhar-coletar-publicar/>>. Acesso em: 17 mai. 2023.

SILVA, Ricardo L. Elogios à inutilidade: a incorporação do Trapeiro como possibilidade de apropriação e leitura da Cidade e sua alteridade urbana.2017. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017.

_____. Caminhar / Inventariar #01 - Convite aos Muros. Banca Tatuí. São Paulo, 2019. Disponível em:< <https://www.bancatatu.com.br/produtos/caminhar-inventariar-01-convite-aos-muros/>>. Acesso em: 17 mai. 2023.

TRANSLAURB. Jane's Walk Porto Alegre. Porto Alegre, 2023. Disponível em:< <https://translaburb.cc/6-Caminhadadas-Jane-Jacobs-Porto-Alegre>>. Disponível em: 17 mai. 2023.